

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Чинкулов Кахрамон ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	4
2. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Обидов Расулжон, Умаралиев Олимжон МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК ВА УНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ.....	12
3. Ёқубов Тохиржон ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК КЛАСТЕРИ КОРХОНАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИДА БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	19
4. Рустамов Зафар, Якубова Умида ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАН МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	27
5. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Рахматов Камалиддин ТАДБИРКОРЛИКНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ ЖАРАЁНИ.....	32
6. Алимов Бахтиёр БАНК ОПЕРАЦИОН РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕТАДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	40
7. Жабборов Бахриддин ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА БАНКЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	46
8. Шералиев Нурали МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ТИЗИМИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	51
9. Шокиров Феруз БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМА ДАРОМАДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ.....	56
10. Мирахмедов Хуршид ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖ МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАЛАРИ.....	61
11. Рахимов Хамза ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	68
12. Полванов Шамсиддин ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ ҲИСОБ ТИЗИМИ ҲАМДА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	74

Алимов Бахтиёр Муродович

Акциядорлик тижорат Халқ банки
Муаммоли активлар билан ишлаш
департаменти директори

БАНК ОПЕРАЦИОН РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕТАДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

For citation: Alimov Bakhtiyor Murodovich. IMPROVEMENT OF BANK OPERATIONAL RISK MANAGEMENT METHODOLOGY. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 5. pp.40-45

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219966>

АННОТАЦИЯ

Мақолада тижорат банкларида операцион рискларини доимий равишда мониторинг қилиш ва хавфлилик даражаси тўғрисида олдиндан огоҳлантиришга имкон берадиган кўрсаткичлар тўплами, маълум бир сценарий бўйича белгиланган аҳамиятлилик меъёридан ошиб, банк нуфузига жиддий зарар етказадиган ёки банк стратегиясини ўз вақтида амалга оширишга тўсиқ бўладиган банк учун молиявий йўқотишларга олиб келиши мумкин бўлган операцион риск турлари тўғрисида фикр юритилган. Шунингдек операцион рискларни олдини олиш ва минималлаштириш бўйича илмий таклиф ва хулосалар берилган.

Калит сўзлар: рисклар, тижорат банки, операцион риск, банк капитали, риск менежмент

Alimov Bakhtiyor Murodovich

Director of the Department of Dealing with Troubled
Assets of the People's Joint-Stock Commercial Bank

IMPROVEMENT OF BANK OPERATIONAL RISK MANAGEMENT METHODOLOGY

ABSTRACT

This scientific article analyzes the current state of the introduction of innovative technologies and services in commercial banks in Uzbekistan. The opinions of scientists and researchers on the organization of innovative activity in the banking system and its improvement have been studied in the literature. The legal framework created to regulate innovation and stimulate it in the banking system of Uzbekistan was also studied.

Keywords: digital technologies, artificial intelligence, fintech, innovations, contactless payments, remote banking.

Алимов Бахтиёр Муродович
Директор Департамента по работе с проблемными
активами Народного акционерно-коммерческого банка

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ БАНКА

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье анализируется современное состояние внедрения инновационных технологий и услуг в коммерческих банках Узбекистана. В литературе изучены мнения ученых и исследователей об организации инновационной деятельности в банковской системе и ее совершенствовании. Также были изучены правовые основы, созданные для регулирования инновационной деятельности и ее стимулирования в банковской системе Узбекистана.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, финтех, инновации, бесконтактные платежи, дистанционный банкинг

Кириш

Банк фаолияти давомиди даромад олиш манбаини кенгайтириб бориши, уларга турли рискларнинг ортиб боришига олиб келади. Шунинг учун бугунги кунда глобализация жараёнларининг ривожланиб бориши рискларни бошқариш тизимини тубдан ислоҳ этишни тақоза этмоқда. Тижорат банклари томонидан ўтказиладиган турли операциялар жараёнига таъсир қилувчи рискларни бошқариш муаммоси дунё банк тизимида муҳим масалалардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Шунинг учун тижорат банкларида рискларни бошқариш мавзу сифатида танланган магистрлик диссертацияси долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси

Илмий ишни амалга оширишда банк операцияларнинг рискларини бошқариш методологиясини такомиллаштириш масалаларини таҳлил этишда олимлар ва соҳа вакиллари билан суҳбат, уларнинг ёзма ва оғзаки фикр-мулоҳазаларини таҳлил қилиш, эксперт баҳолаш, жараёнларни кузатиш, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга тизимли ёндашув, муаллиф тажрибалари билан қиёсий таҳлил ўтказиш орқали тегишли йўналишларда ҳулоса, таклиф ва тавсиялар берилган.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Тижорат банкларининг рискларни бошқариш мавзуси доимо долзарблиги ва бу бевосита банк фаолиятининг ажралмас қисми бўлганлиги сабабли доимо изланишни ва аниқ бир ҳисоб-китоблар таяниши юзасидан ҳар доим иқтисодчи олимлар учун алоҳида мавзу бўлиб келган. Хорижлик олимлардан О.Лаврушин[1], Г.Коробова[2], Л.Батракова[3], Г.Панова[4], К.Савдақасов[5], А.Шермет[6], В.Колесников ва П.Кроливедская[7], М.Бор, В.Пятненко[8] каби етакчи олимларнинг қатор илмий ишлари бағишланган. Мазкур тадқиқотларда бозор иқтисодиёти шароитида банклар фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари, улар фаолиятида мавжуд муаммолар, шу жумладан, банк рисклари, унинг моҳияти, турлари билан боғлиқ баъзи муаммоларнинг назарий асослари киритилган.

Бироқ хорижлик олимлар ва рус олимлари томонидан бу масалаларнинг у ёки бу даражада ёритилиши уларнинг маҳаллий иқтисодининг хусусиятларини инобатга олган ҳолда тадқиқот қилинган. Шунингдек, Ўзбекистон банк тизимида мавжуд муаммолар, ривожланиб бораётган тижорат банклари операциялар фаолияти билан боғлиқ рисклар, уларнинг хусусиятлари маҳаллий иқтисодчи олимлар Ш.Абдуллаева[9], Ё.Абдуллаев[10], Н.Каримов[11], Б.Бердияров[12] ва бошқаларнинг илмий изланишларини келтириб ўтиш мумкин.

Таҳлил ва натижалар

Жаҳон амалиёти шуни кўрсатдики, банклар операцияларнинг рискларни эътибордан четда қолдирмаслиги керак, чунки бу катта молиявий йўқотишларга олиб келиши мумкин. Жаҳон амалиётида операцияларнинг жуда таъсирчан намуналари қайд этилган.

Операцион риск туфайли эҳтимолий йўқотишлар олдиндан айтиб бўлмайди ва бошқа банк рискларидан фарқли равишда энг катта ноаниқлик билан тавсифланади. Операцион рисклар натижасида кўрилган зарарлар банкнинг барқарорлигига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли, операцион рискни кредит ва бозор рисклари каби яқиндан кузатиб борилиши ва бошқарилиши зарур.

Хўш операцион риск ўзи нима? Банк тизимида ушбу рискни бошқариш қандай акс этади?

Операцион риск – банк операциялари ва битимларни амалга оширилишида, банк ходимлари ёки бошқа шахсларнинг ноқонуний ҳаракати (масъулиятсизлик ёки қасддан қилинган ҳаракатлар ёки ҳаракатсизлиги оқибатида), банк фойдаланиладиган ахборот, технологик ва бошқа тизимларнинг функционал номутаносиблиги ҳамда ташқи ҳодисалар натижасида молиявий йўқотишлар билан боғлиқ рискдир.

Банк тизимида Операцион рискларни пайдо бўлишига ички ва ташқи омиллар таъсир этиши мумкин. Ички омиллар таъсирида пайдо бўлиши қуйидаги ҳолатлар билан боғланган:

- банкнинг ташкилий тузилмаси номувофиқлиги, таркибий бўлинма ва ходимларнинг ваколатлари нотўғри тақсимланиши, банк операцияларини амалга ошириш тартиби, ҳужжатлаштирилиши ва рўйхатга олинишидаги камчиликлар;

- ходимлар белгиланган тартиб ва қоидаларга риоя этмаслик;

- банк ички тартиб қоидаларининг мураккаблиги ва уни қўллашда ходимларнинг малакаси етишмаслиги каби ҳолатлар.

- банк ички назорати тизимининг тўлиқ функционал ишламаслиги.

Ташқи омиллар таъсирида пайдо бўлиши эса қуйидаги ҳолатлар билан боғланган:

- жисмоний ёки юридик шахсларнинг банк манфаатларига қарши қаратилган тасодифий ёки қасддан қилинган ҳаракатлари;

- банк назорати остида бўлмаган дастурий таъминот ва асбоб-ускуналарни ишлашидаги узилишлар ва хатоликлар;

- банк назорати остида бўлмаган салбий бошқа ташқи ҳолатлар.

Операцион рискларнинг турли хил омиллари натижасида операцион зарар ҳолатлари юзага келади, ва бу қуйидаги ҳолатлар орқали содир бўлиши мумкин:

- ходимлар ёки улар иштирокида мансаб суистеъмоли ёки ноқонуний ҳатти-ҳаракатлар содир этилиши;

- учинчи шахсларнинг ноқонуний ҳатти-ҳаракатлари;

- банк ёки унинг ходимлари томонидан меҳнат қонунчилигини ёки мавжуд қонунларни бузилиши;

- фаолиятга доир мижозлар, контрагентлар ва бошқа учинчи шахслар олдидаги мажбуриятларни бажарилмаслиги;

- бизнес амалиётини бузилиши (масалан, махфий ахборотлардан нотўғри фойдаланишда, хизматлар кўрсатишда, баҳоларни келишишда);

- асосий воситалар ва бошқа моддий активларга зарар этиши ёки йўқотилиши;

- ускуналар ва банк тизимининг ишдан чиқиши;

- фаолиятни нотўғри ташкил этиш, ижро ва бошқарувдаги хатоликлари

Ушбу ҳолатлар орқали Операцион зарарлар активларнинг қиймати камайиши, моддий захираларни эрта ҳисобдан чиқарилиши ёки ишлатиб юборилиши, суд ёки Ўзбекистон Республикасида ваколатга эга органларнинг қарорлари асосида пул маблағлари тўланиши, мижозлар ва контрагентларга пул маблағлари тўланиши, шунингдек, банк ходимлари томонидан етказилган зарарларни тўлаб берилиши, хўжалик фаолиятини қайта тиклаш ҳамда табиий офат, бахтсиз ҳодиса ва бошқа ҳолатлар оқибатларини бартараф этиш учун харажатлар қилиниши ва бошқа шаклда зарарлар вужудга келади.

Шунинг учун ҳам банкда Операцион рискларни бошқариш банк барқарор фаолият юритишда актив ва капитални максимал даражада хавфсизлигини таъминлаш ҳамда молиявий йўқотишларни камайтириш мақсадида ташкил этилади.

Операцион рискларни бошқариш қуйидаги босқичлардан иборат:

- операцион рискларни аниқлаш;
- операцион рискларни баҳолаш;
- операцион рискларни мониторинг қилиш;
- операцион рискларни чегаравий йўл қўйиладиган даражада ушлаб туриш (минимизация) ёки назорат.

Операцион рисклар доимий равишда аниқланади. Операцион рискларни аниқлаш ва баҳолашни самарали ташкил этиш мақсадида банклар барча келиб чиққан операцион зарарлар бўйича аналитик маълумотлар базаси яратиши лозим.

Операцион зарарлар бўйича аналитик маълумотлар базаси ўзида банк фаолиятининг йўналишлари бўйича ҳар бир операцион зарарнинг тури, миқдори, юзага келиш сабаблари, операциялари ҳамда шартномалари тўғрисидаги маълумотларни акс эттириши керак.

Операцион зарарларни келтириб чиқарадиган ҳолатларни юзага келиш эҳтимоли, потенциали ва миқдорини баҳолаш орқали операцион рисклар баҳоланди.

Операцион рискларнинг Базель тавсиясига асосан белгиланган икки усулни келтириб ўтиб, қуйидаги тушунчаларни тақдим этамиз.

Биринчи усул, Капиталдан ажратилган операцион риск миқдори (ORC) ҳисоблашнинг асосий (базовый – Basic Indicator Approach) методи қуйидагича ҳисобланади:

Банк 3 йиллик ялпи даромадидан ўрнатилган фоиз (қўмита томонидан белгиланган Базель қўмитаси томонидан ўрнатилган 15 фоиз қиймат) миқдоридаги қисмини ажратиш орқали капиталдан ажратилган риск миқдорини (ORC) ҳисоблайди. Ушбу асосий метод бўйича ҳисоблаш қуйидагича ифодаланади:

$$ORC = \alpha \times GI (1)$$

Бу ерда,

α – Базель қўмитаси томонидан ўрнатилган коэффициентлар, фоизда

GI – охириги 3 йиллик ялпи даромад ўртача қиймати ($GI > 0$ шарт билан)

Иккинчи усул, Капиталдан ажратилган операцион риск миқдори (ORC) ҳисоблашнинг стандартлаштирилган (стандартизованный – Standardised Approach) методи қуйидагича ҳисобланади:

Банк фаолияти 8 та йўналишларига бўлинади. Ушбу 8 та банк фаолияти йўналиши бўйича 3 йиллик ўртача ялпи даромад аниқланади. Аниқланган ҳар бир фаолият йўналиш бўйича ўртача ялпи даромаддан банк назорати бўйича Базель қўмитаси томонидан ҳар бир фаолият учун ўрнатилган фоиз миқдоридаги қисмини ажратиб, уларни умумий суммасини қўшиши орқали капиталдан ажратилган операцион риск миқдори ҳисобланади. Ушбу стандартлаштирилган метод бўйича ҳисоблаш қуйидагича ифодаланади:

$$ORC = \sum (\beta_{1-s} \times GI_{1-s}) (2)$$

Бу ерда,

β – Базель қўмитаси томонидан ўрнатилган коэффициентлар фоизда, ҳар бир йўналиш бўйича қуйидагича:

– Жисмоний шахсларга банк хизматлари (чакана) – 12%

– Юридик шахсларга банк хизматлари – 15%

– Тўлов ва ҳисоб-китоблар – 18%

– Агентлик хизматлари – 15%

– Қимматли қоғозлар ва молиявий инструментлар билан операциялар – 18%

– Корпоратив мижозлар, давлат органлари ва маҳаллий бошқарув органларига хизмат кўрсатиш – 18%

– Активларни бошқариш – 12%

– Брокерлик хизмати – 12%

GI_{1-s} – банк фаолиятининг ҳар бир йўналиши бўйича 3 йиллик ялпи даромаднинг ўртача қиймати ($GI > 0$ шарт билан)

Операцион рискларни бошқаришда ваколат ва қарор қабул қилиш тизими операцион рискларни бошқариш функциясини тўғри ташкил этишни белгилайди. Банкда операцион рискларни бошқариш учун Банк Кузатув Кенгаши, Банк Кузатув Кенгаши таркибидаги банк

рисklarни назорат қилиш қўмитаси, Банк Бошқаруви, Ички аудит департаменти, Бошқарувнинг барча таркибий бўлинмаси ва қўмиталари, риск менежмент билан боғлиқ таркибий бўлинмалар иштирок этиши лозим.

Банкда қабул қилинган операцион рисklarнинг чегаравий даражасидан ортиб кетишини олдини олиш мақсадида операцион рисklar мониторинг қилиб борилади. Операцион рисklarни мониторинг қилиш мақсадида операцион рисklarни ифода этадиган банк тизимидаги индикатор кўрсаткичларидан фойдаланилади. Мисол учун банклар Операцион рисklarнинг индикатор кўрсаткичлари сифатида қуйидагилардан фойдаланиши мумкин:

- бажарилмаган ёки тугатилмаган банк операция ёки битимлар сони;
- бўшатиш (нафақага чиққан ходимлар ҳам) сони;
- банк ёки ташқи ташкилотлар томонидан аниқланган банк операциялар бўйича ҳақолатликлар сони;
- ахборот-технологиялар тизимида узилишлар, авариялар сони;
- ахборот-технологиялар тизимининг давомийлиги;
- суд ишлари бўйича банк фойдасига ёки банкдан ундирилган маблағларнинг фарқи;
- банк томонидан тўланган жарима ва пеняларнинг фарқи.

Ҳар бир индикатор кўрсаткич учун лимитлар белгиланади, бу банк учун операцион рисklarни аниқлашда ва уларга нисбатан ўз вақтида чоралар кўришга таъсир кўрсатади.

Операцион рисklarни камайтириш (минималлаштириш), операцион зарарлар миқдорини ёки операцион зарарларга олиб келадиган ҳолатларни юзага келиш эҳтимолини камайтиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуини амалга оширишни ўз ичига олади. Операцион рисklarни камайтиришнинг (минималлаштириш) энг асосий усулларида бири бу операциялар билан боғлиқ ички тартиб-қоидаларида ўзгартиришларни амалга ошириш ҳисобланади.

Хулоса ва таклифлар

Банк назорати бўйича Базель қўмитаси 2004 йил июн ойида “Базель II: Капитални баҳолашда ҳалқаро стандартлар – қайта кўриб чиқилган” битимини эълон қилди. Янги версиясидаги ўзгаришларда операцион рисklarга алоҳида урғу берилди. Ушбу янги битим тўрт қисмдан иборат бўлиб, биринчи қисмда капитал талаблари қандай қўлланилиши қайд этилган. Капитални ҳисоблашда кредит ва операцион рисklarлар қўйиладиган энг кам минимал талаблар ва савдо портфелига оид саволлар иккинчи қисмда кўрсатиб ўтилган. Учинчи ва тўртинчи қисмда мос равишда банк назорати ва бозор интизомига тавсиялар берилган. Жаҳон банк ҳамжамиятида операцион рисklar билан боғлиқ муаммолар анча кескинлашгани сабабали, ушбу тенденция Базель қўмитасининг ушбу битимида ўз аксини топди.

Операцион риск – бу банк фаолияти давомидаги узилишлар, камчиликлар, ҳақолат ёки назорат тизими механизми ва ички жараёнларнинг бузилиши, амалга ошириш мумкин бўлмай қолиши, ташқи омиллар ва ҳодисалар (шу жумладан фирибгарлик) ёки банк ходимларининг нотўғри, ёки қасддан қилинган ҳаракатлари ва банк ахборот тизимларидаги бузилишлар натижасида йўқотиш (зарар) ёки режалаштирилган даромадларни ололмаслик рискидир.

Мамалақатимиз банк тизимида эса бугунги кунга қадар операцион рисklarни баҳолашда базовий методи Basic Indicator Approach қўлланилиб келинмоқда ва бу фақат капитални ҳисоблашда ўз аксини топмоқда. Лекин, банкларда операцион рисklarни бошқариш бўйича етарлича эътибор берилмайди. Тўғри, Ички аудит ёки ички назорат каби банк тизимининг структуралари операцион рисklarни аниқлашда ишларни амалга ошириб келмоқда, лекин бу фақат аниқлаш ва жазолаш функциялар билан ўз якунига етмоқда. Натижада, олдини олиш, мониторинг, капиталга таъсир каби функциялар ишламаяпти.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Банковское дело: Учебник. перераб. и доп./Под ред. О.И.Лаврушина.-М.:КНОРУС, 2008.-768 с.,
2. Банковское дело: Учебник/ под.ред.д.э.н проф. Г.Г.Коробовой.-М.: Экономистъ, 2004.-751 с.
3. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов.-изд. 2-е перераб. и доп.-М.: Университетская книга; Логос, 2007.-368 с.
4. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка.-М.: Финансы и статистика, 1996.- 272 с
5. Савдакасов К. Коммерческие банки: Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль –М.: Ось-89, 1998. -160 с. Финансовый анализ в коммерческом банке/
6. А.Д.Шеремет, Г.Н.Щербакова.-М.: Финансы и статистика, 2000.-256 с.
7. Банковское дело: Учебник/под.ред. В.И.Колесникова, П.П.Кроливедской. 4-е издание-М.: Финансы и статистика, 1998.-464 с.
8. Бор М.З., Пятненко В.В. Стратегическое управления банковской деятельностью.-М.: Финансы и статистика, 1995.-158 с.
9. Абдуллаева Ш.З. Банк рисклари ва кредитлаш.-Т.: Молия, 2002.-304 б.,
10. Абдуллаев Ё., Қоралиев Т., Тошмуродов Ш., Абдуллаева Ш. Банк иши. Ўқув қўлланма.-Т.: “ИQTISOD-MOLIYA”, 2009 й.- 548 б.
11. Каримов Н.Ф. Рисклар ва тижорат банкларининг фойдасини шакллантириш муаммолари. и.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати.-Т.: 1998.-23 б.
12. Бердияров Б.Т. Тижорат банклари актив операцияларининг даромадлилиги. и.ф.н илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати.-Т.: 2002.- 21 б.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000